

Offene Vorlesung am 4. Juni 2018 an Internationaler Christlicher Universität in Tokyo zu “Building energy efficiency, Frameworks in Germany and Europe, Progress in Germany since 1970ies (oil crisis)” und Executive Luncheon unterstützt vom JSPS-Club

Eckhard Hitzer (*Internationale Christliche Universität*)

Am 4. Juni 2018 besuchten **Dr. Robert Kaltenbrunner**, stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Berlin (BBSR), Teil des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR), **Dr.-Ing. Olaf Boettcher**, Bundes-Energiebeauftragter (BBSR, BBR), **Hr. Manfred Rauschen**, Gründer und Direktor des Öko-Zentrums Nordrheinwestfalen (NRW) und **Dipl.-Ing. für Bauingenieurwesen Thomas Rühle**, Fachmann für nachhaltiges Bauen am Öko-Zentrums NRW die Internationale Christliche Universität in Tokyo. Sie hielten zusammen eine Gastvorlesung zum Thema “Building energy efficiency, Frameworks in Germany and Europe, Progress in Germany since 1970ies (oil crisis)”. An der siebzigminütigen Vorlesung nahmen über 40 Studenten, Professoren, Mitglieder des ICU-Verwaltungsrates und interessierte Bürger Teil. Der eigentliche Grund der ersten Reise dieser Art der vier Experten nach Japan waren bilaterale Konsultationen zwischen dem Bundesbauministerium und dem japanischen Ministerium für Land, Infrastructure, Transportation and Tourism (MLIT).

Zu Anfang der Vorlesung wurde ein offizielles Grusswort des deutschen Botschafters Dr. Hans Carl von Werthern verlesen. Die anschließenden Vorträge wurden auf Englisch gehalten und nachfolgend auf Japanisch übersetzt. Zuerst stellte Herr Rauschen die Vortragenden vor. Dr. Kaltenbrunner erläuterte dann die offiziellen Beziehungen im Bauwesen auf Ministeriumsebene und zwischen nationalen Bauforschungseinrichtungen. Als Teil der offiziellen Zusammenarbeit ist beabsichtigt u. a. an Demonstrationsprojekten zu zeigen wie man vorbildlich alte Gebäude energieeffizient renovieren kann.

Als nächster ergriff der Bundes-Energiebeauftragte Dr. Boettcher das Wort zum Thema Klimaschutz im Bausektor – Strategie zur Verbesserung der Energieeffizienz im deutschen Bausektor und die führende Rolle von öffentlichen Gebäuden. Das Ziel in Deutschland ist Gebäudeenergieklimaneutralität bis 2050. Politische Instrumente dazu sind Verordnungen, Förderung und Information. Seit 1977 bis 2016 gab es sechs Energieverordnungen für Gebäude in Deutschland, beginnend mit der Ölkrise. Die thermische Energieeffizienz ist von anfangs 200 kWh/Jahr/m² bis 2016 schon um 80% gesenkt worden (auf 38 kWh/Jahr/m²). Zum Vergleich, der Passivhausstandard ist 15 kWh/Jahr/m². In Japan ist man, wenn überhaupt Regelungen existieren, von diesen Werten noch weit entfernt. Gebäude können weiter optimiert werden, erneuerbare Energie kann sinnvoll zum Einsatz kommen, und die eigentliche Nutzung des Gebäudes kann energetisch verbessert werden. Ziel ist eine optimale Kombination von Massnahmen. Am Schluss stellte Dr. Boettcher verschiedene vorbildlich energieeffiziente Bundesbauten vor.

Danach sprach Hr. Rühle zum Thema Baumaterialien und Raumluftqualität in Gebäuden der Zukunft. Es geht Nachhaltigkeit holistisch um Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie. Materialien sollten die Umwelt und die Gesundheit nicht schädigen. Auf die Gesundheit haben Gebäude vielfältige Einflüsse (Luft, Schall, Licht, Temperatur, Wasserqualität, usw.) Wichtige Hilfsmittel sind Qualitätszertifikate, Zertifikate für umweltfreundliche Bauten, Bauproduktinformationen, Broschüren und Datenbanken. Insbesondere erläuterte Hr. Rühle das umfassende deutsche Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB). Am Ende der Vorträge wurden noch Fragen der Teilnehmer beantwortet.

Im Anschluss an den Vortrag wurden die Gäste aus Deutschland zu einem besonderen Mittagessen im kleinen Kreis zusammen mit Prof. em. Sachihiko Harashina (Präsident der Chiba University of Commerce, der ersten zertifizierten Universität Japans, die 100% erneuerbare Energie verwendet) und dem Verwaltungsratsvorsitzenden der ICU, Hr. Kakutaro Kitashiro, Frau Prof. Ayano Takeuchi (Toho Universität Chiba), Prof. Mark Langager (Umweltpädagoge der ICU) und Sen. Ass. Prof. Eckhard Hitzer (Physik an der ICU) eingeladen. Beim Mittagessen

The poster for the ICU Open Class on June 4, 2018, features a blue header with the title "ICU Open Class – 4 June 2018" and the subtitle "Building energy efficiency, Frameworks in Germany and Europe, Progress in Germany since 1970ies (oil crisis)". Below the title are four portraits of the speakers: Dr. Robert Kaltenbrunner, Dr.-Ing. Olaf Boettcher, Hr. Manfred Rauschen, and Dipl.-Ing. für Bauingenieurwesen Thomas Rühle. The text on the poster provides the following details:

- Date:** Monday, 4th June 2018
- Time:** 11:30 to 12:00
- Place:** International Christian University, Mitaka, Tokyo, University Hall, 2nd Fl., Room 251
- Blog #1 on:** <https://www.icu.ac.jp/en/about/campus/index.html>
- Access:** <https://www.icu.ac.jp/en/about/access/index.html>
- Languages:** Japanese, German and English (interpretation service provided)
- Attendance:** free of charge, no reservation needed
- Contact:** Sen. Ass. Professors at ICU: Mark Langager, langager@icu.ac.jp; Eckhard Hitzer, hitzer@icu.ac.jp

The poster also includes a diagram titled "Generation of Energy (only renewable energy sources)" showing a graph where "Plus-Energy-Building" has a lower demand of energy and higher generation of renewable energy compared to "Conventional Building". A strategy is listed: 1. Minimize the demand of energy, 2. Optimize the coverage of the minimized demand of energy by a broad use of renewable energies.

war ein angeregter Austausch über die jeweilige Situation in Deutschland und Japan möglich, und es konnten auch Möglichkeiten für Steigerung der Bauenergieeffizienz an japanischen Universitäten angesprochen werden. Nach dem Mittagessen gab es einen Rundgang mit weiteren Teilnehmern um die bestehende Bausubstanz der ICU kennenzulernen. Es wäre sogar denkbar, dass ein Gebäude der ICU in der Zukunft zu einem der von Dr. Kaltenbrunner angesprochenen Demonstrationsprojekte für nachhaltiges energieeffizientes Bauen oder Renovieren werden könnte.

Die Organisatoren danken dem JSPS-Club herzlich für Unterstützung bei den Kosten des Mittagessens für die auswärtigen Gäste. Während der Vorlesung wurde das Club-Banner gut sichtbar vorne rechts aufgestellt. Die Vorlesung wurde auch auf Video aufgezeichnet und ist öffentlich zugänglich bei YouTube: youtu.be/s9ZcUHNjwG4.

Foto von sieben von zehn Mittagessenteilnehmern. Vorne (links nach rechts): Dr. Kaltenbrunner, Prof. em. Harashina, Hr. Kitashiro, Hr. Rauschen. Hinten (links nach rechts): Sen. Ass. Prof. Hitzer, Dr. Boettcher, Hr. Rühle.